

Projet d'aménagement et de mise en valeur de la terrasse située devant le réservoir:

La «terrasse» dans l'état actuel n'est que le résultat de différents remblais et d'une colonisation végétale.

Notre objectif est de mettre en valeur à travers celle-ci le réservoir quelque soit l'option choisie pour ce dernier.

La terrasse dans notre projet s'intégrera dans le paysage naturel afin de préserver le caractère ancien du site et son aspect sauvage.

Dans cette optique:

- Déblaiement sur 60 m² devant le réservoir et consolidation du terrain.
- Dégagement de la façade du réservoir et pose de filets de sécurité si nécessaire.
- Mise en place d'une terrasse bois vernis nature (27m²) ceinturé d'un garde-corps mixte bois métal (12 mètres linéaires) d'1m20 de hauteur.

Pour accéder à la terrasse via les sentiers PR/GR des falaises et via le village:

- Déboisement partiel et nivellement du terrain.
- Pose d'une passerelle de 12 mètres de long enjambant la combe.
- Aménagement d'une plate-forme à l'arrivée de 9m².
- Construction d'un escalier de 16,5 mètres de long descendant sur la terrasse devant le réservoir.

Toutes les infrastructures seront en bois naturel avec garde-corps de sécurité (1m20 de hauteur, 80 mètres linéaires au total) en bois également.

Après ces travaux d'aménagement et de protection, projet de mise en valeur de la terrasse:

- Mise en terre de plantations s'adaptant à la flore locale ou espèces végétales du parc 18ème siècle dans l'espace situé entre le réservoir et l'escalier d'accès (environ 15m²).
- Installation de 1 ou 2 bancs en bois (longueur respective: 2 mètres) sur la terrasse nouvellement créée.

Le dégagement devant le réservoir ainsi opéré grâce à la terrasse favorise la signalisation d'un point de vue sur le château, l'église, le village, la Seine et les alentours.

Un panneau «panorama» et un panneau explicatif portant sur le réservoir et les coteaux de Seine y trouveraient une place naturelle et bienvenue.

Notre projet présenté est indissociable de la remise en valeur du réservoir puisqu'il s'articule autour et peut être également le théâtre d'activités annexes en relation avec les réaménagements prévus du réservoir.

Le fait qu'on puisse accéder librement à la terrasse était pour nous une nécessité afin de permettre un prolongement des chemins de randonnée pédestres de la vallée de la Seine. Cette possibilité la fait s'intégrer pleinement dans le paysage du Parc Naturel Régional Français et ne jure pas dans le cadre d'un aussi vieux et attrayant village qu'est celui de La Roche-Guyon.